

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ КАК
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041424>

Ашуров Бехруз Зарифович

Министерство обороны Республики Узбекистан

Подполковник Авазов Муродбек Шомуротович

Тоифаланган объектларни қўриқлаш қўшинлари қўмондонлиги тарбиявий ва мафкуравий ишлар бошқармаси (ижтимоий-психологик ишлар) бўлими бошлиғи;

**ПСИХОЛОГИК БИЛМИЛАРНИНГ ФАНЛАРАРО СОҲАСИ СИФАТИДА
ПРОФИЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ**

Ашуров Бехруз Зарифович

Министерство обороны Республики Узбекистан.

Подполковник Авазов Муродбек Шомуротович

Тоифаланган объектларни қўриқлаш қўшинлари қўмондонлиги тарбиявий ва мафкуравий ишлар бошқармаси (ижтимоий-психологик ишлар) бўлими бошлиғи;

Аннотация: В статье рассматривается одно из новых прикладных направлений в психологии – не инструментальная диагностика лжи, т.е. профайлинг. В настоящее время одним из новых прикладных направлений в психологии является профайлинг. Современное профилирование включает в себя знания, умения и навыки (далее - УИН), разработанные на основе достижений современной психологической науки, с четкой принадлежностью к конкретному предмету. В основе интегративной психотехнологии лежит комплекс знаний в области психологических наук, где объектом общих знаний является личность, ее особенности, поведение и общепсихологические закономерности организации целенаправленной деятельности. Автор приходит к выводу, что профилирование представляет собой область теоретических, методологических, комплексных, научно обоснованных знаний в смежных дисциплинах психологической науки.

Ключевые слова: профайлинг, методика, оценка, интеллект, мотивы, возможных действий, психодиагностики, механизм, мимика, анализ, УИН.

**PSIXOLOGIK BILIMLARINING FANLARARO SOHASI SIFATIDA PROFILLASHNING
NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI**

Ашуров Бехруз

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi.

Подполковник Авазов Муродбек Шомуротович

Тоифаланган объектларни қўриқлаш қўшинлари қўмондонлиги тарбиявий ва мафкуравий ишлар бошқармаси (ижтимоий-психологик ишлар) бўлими бошлиғи

Annotasiya: *Ushbu maqolada psixologiyaning yangi amaliy yo'nalishlaridan biri - yolg'onning instrumental bo'lmagan diagnostikasi, ya'ni profayling haqida so'z yuritilgan. Hozirgi vaqtda psixologiyaning yangi qo'llaniladigan sohalaridan biri profillashtirish (profayling). Zamonaviy profillashtirish ma'lum bir fanga aniq tegishli bo'lgan zamonaviy psixologiya fanining yutuqlari asosida ishlab chiqilgan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni (keyingi o'rinlarda KVQ deb yuritiladi) o'z ichiga oladi. Integral psixotexnologiya psixologik fanlar sohasidagi bilimlar majmuasiga asoslanadi, bunda umumiy bilim obyekti shaxs, uning xususiyatlari, xulq-atvori va maqsadli faoliyatni tashkil etishning umumiy psixologik qonuniyatlari hisoblanadi. Muallif profillashtirish - bu psixologiya fanining tegishliligi bo'yicha fanlarning nazariy, uslubiy, murakkab, dalillarga asoslangan bilimlar sohasi degan xulosaga keladi.*

Kalit so'zlar: *profillashtirish, metodologiya, baholash, intellekt, motivlar, mumkin bo'lgan harakatlar, psixodiagnostika, mexanizm, yuz ifodalari, tahlil, ko'nikmalar va qobiliyatlar.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в психологической науке развивается множество новых прикладных направлений, одним из которых является профилирование. Методика «профилирования», с практической точки зрения Э.И.Фойгель и А.А.Козуловой, представляет собой методику из прикладных, нулевых, очных психологических методов и приемов визуальной психодиагностики личностно-психологических особенностей конкретного субъекта (характер, поведение, эмоциональное состояние, интеллект, мотивы, ценности, привычки, предпочтения, интересы, склонности, комплексы, слабости, достоинства, установки, убеждения, цели, стратегии, тип психики, социальный статус, способность лгать), используя специальную методику по:

а) оценке, объяснению причин поведения, поведенческих реакций;

б) формулировать гипотезы (вероятные предположения), прогнозирующие и управленческие сценарии развития ситуаций, возможных действий, а также моделей поведения и общения человека в будущем и в определенных ситуациях; в) верифицировать (невербальная диагностика лжи, НВДЛ) [1].

Методологией и инструментами профилирования [2, 3], в том числе для проверки лжи путем анализа ее вербальных и невербальных проявлений, в рамках психологии лжи являются некоторые общенаучные и специальные методы юридической психологии (по целям исследования). Целью оперативной психодиагностики является изучение внешних характеристик и внешности человека, проникновение во внутреннее психологическое содержание личности и

использование индивидуальных возможностей каждого человека для формирования профиля (кто этот человек, как он мыслит), на что он способен, к чему склонен). Этот метод шире, чем практическая характерология, ибо рассматривается не характер, а личность (т.е. индивидуальные особенности). Механизм получения информации аудиовизуальный, бесконтактный и не инструментальный. Инструментальный механизм – оценка с использованием современных технико-информационных средств и технологий психодиагностики. Он формирует структуру одновременных действий профилировщика:

а) Беседа, которая может быть в следующих формах: интервью, психологический анализ материалов, разрабатываемый сценарий специального опроса или выбор конкретных простых вопросов-стимулов для психологического воздействия и дезадаптации личность собеседника во время жестких переговоров (с преступником, террористом, партнером, клиентом или сотрудником). Также могут быть использованы инструментальный и не инструментальный методы изучения и стимулирования, анализ критериев истинности. Пример: специальная система коммуникативного взаимодействия профилировщика с подозреваемыми (пассажирами, посетителями, массами людей, а также участниками уголовного и гражданского процесса);

б) наблюдение, поиск, обнаружение (припоминание), фиксация, запоминание комплекса динамических поведенческих частных зрительно подозрительных вербальных и невербальных внешних проявлений нестандартных реакций (и связанных с ними стимулов) окружающих людей по разным каналам в норме и сразу после интересующего вопроса, по определенным инструментам и навыкам (для работы с каждым каналом свои методы и инструменты). Сигналами эмоционально-психического напряжения являются: - вербально-психолингвистические, паралингвистические признаки, содержание речи (ответы на проверочные вопросы), качество голоса (значение слов, словосочетаний, предложений, тон, голос, высота, скорость речи, заикание, спотыкание и др.) – невербальные, такие как незаметные движения, жесты, детали (почесывания, легкие прикосновения губ и т.п.), позы, порядок действий, межличностная дистанция, мимика, микро мимика, аутентичные эмоции (сообщать вне зависимости от желания владельца - волнение, возможные действия («бегство», «драка», «скрытие») или ложь); – психофизиологические, психоэмоциональные реакции вегетативной нервной системы, внешний вид (одежда, телосложение), взаимодействие с окружающими в процессе общения (артериальное давление, частота сердечных сокращений, потливость ладоней и др.);

в) Анализ, сравнение (сравнение и противопоставление, несоответствие, уверенное и достоверное отличие основного/обычного поведения от девиантного/лживого, а также выявление значимых и незначимых для респондента тем), оценка, решение по всему комплексу неслучайно, повторяющиеся признаки со всех каналов (из трех основных и трех дополнительных, только дополнительные - не

причастность, а стресс, тревога, вероятность ошибки, больше сигналов - точнее вывод о причастности, лжи), диагностика внутреннего состояния, интерпретация, расшифровка информации и внешних проявлений, установление причинно-следственных связей. Сигнал стресса имеет несколько причин: установление контроля и доминирования над собеседником, проявление правдоподобности и честности, застенчивость, неприятность темы/вопроса как провокатора негативные воспоминания о травмирующем событии (есть ли связь с исследуемым событием), снисходительность, с искушение, культурно-этическое происхождение, уровень экстраверсии, степень тревожности и мнительности, переутомление, недавний стресс, физиология (жарко, холодно, зуд в носу и др.), боязнь ситуации (впервые при допросе следователя, боязнь недоверия), присутствие других или ложь о таинстве. Ложь-сигналы — это стресс. Стрессовые реакции не всегда ложь. Нам нужны доказательства не самого факта стресса, а его причин [4];

г) составление псих профиля испытуемого: - базовым профилированием является классификация по психотипу (некоторые признаки могут быть стресс-сигналами лжи); - расширенное профилирование – последующее уточнение и добавление индивидуальных психологических особенностей, присущих только данному человеку, таких как поведение, реакции, легкий кашель. Индивидуально-психологические особенности формируются в процессе жизни, воспитания, социализации, адаптации под влиянием социальной среды и генетики. Они трансформируются в привычный «личный перечень» сигналов преодоления стресса (голос, речь, жесты, беготня и т. д.) и могут варьироваться в зависимости от контекста ситуации, окружения (близких, личных, социальных, общественных), и обстоятельства. Один и тот же сигнал в одной ситуации демонстрирует все, но с разной частотой, выраженностью и т. д. Для одного одно поведение является нормой, а для другого — сигналом лжи. Сигналов много, но нет типичного поведения, закономерностей и некой конкретной единицы. Незнание исходных данных, игнорирование индивидуальных особенностей Брокау несут опасность ложного обвинения (ошибка Отелло), «потери» настоящего преступника. П.Экманн ввел понятие в 1987 г. на основе рассуждений известного американского журналиста Тома Брокау о том, как определить, когда собеседник лжет; «Многие проявления, которые часто указывают на ложь, для некоторых людей являются частью их обычного поведения» [5].

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЕН:

а) беседа - способ получения информации, которым пользуются все (все потенциально способны говорить, общаться, и это вообще основной способ сбора информации для юриста);

б) наблюдение – поиск и фиксация внешних проявлений с помощью органов чувств (потенциально есть у всех). Выполнение этого алгоритма требует

общепрофессиональной компетентности в наблюдении (восприятие), замечании (внимание), различении (память) и анализе причины (мышление).

Необходимо поставить вопрос о месте инновационных технологий в системе научно-психологических отраслевых знаний. Современная парадигма профилирования с ее теоретико-методологическими основаниями прошла долгий путь становления и развития на основе прикладных исследований криминалистов, судебных медиков, психиатров, криминальных психологов, криминалистов в области профилирования личности преступника. Именно поэтому они претендуют на свою монополию в сегодняшней Узбекистан. Современное профилирование включает в себя УИН, разработанные на основе достижений современных психологических наук, с четкой принадлежностью к конкретному предмету. В основе интегративной психотехники лежит комплекс знаний психологических наук, где объектом общих знаний является личность, ее особенности, поведение и общепсихологические закономерности организации целенаправленной деятельности.

В ЧАСТНОСТИ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ШКОЛЫ:

а) школы общей психологии (закономерности и психологические имплицитные теории личности: целью является общее понимание личности, а не проверка информации): – бихевиоризм, «стимул-реакция-поведение»: Э.Т.Торндайк, Б.Ф.Скиннер, И.П.Павлов и Д.Б.Уотсон; – Догнитивизм (У.Джеймс, Д.Макклелланд, В.Келлер, У.Вундт, Дж.Пиаже, Г.Фехнер, Э.Б.Титченер, Э.Толмен, Д.Румельхарт, Г.Эббингаз, Н.Хомский, К.Роджерс); – Теория стресса (Г.Селье, У.Кеннон, Стэн Б.Уолтерс, И.П.Павлов); – Теория бессознательного (К.Г.Юнг, З.Фрейд); – теория акцентуаций характера и психотипов личности (К.Г.Юнг, К.Леонгард, Э.Кречмер, А.Е.Личко, С.Л.Рубинштейн, А.Маслоу и Л.Н.Собчек); – Псих эволюционная теория эмоций (Р.Плучик, Г.Келлерман и Х.Р.Конт), а также эволюционная теория эмоций (утверждение Ч.Дарвина о том, что все эмоции универсальны независимо от пола, расы, национальности и т. д.), и др. теории эмоций ученых-психологов;

б) Школы психофизиологии (В.С.Преревоженский, В.М.Бехтерев, Е.В.Ваське, Л.С.Выготский, А.П.Нечаев, Ю.К.Щербатых, И.П.Павлов, И.А.Ильин, И.А.Церковная, С.Л.Рубинштейн и др.); в) Школы психодиагностики (изучения личности с точки зрения личностных особенностей) в широком смысле, способности к распознаванию (В.Л.Цветков);

г) Школы психолингвистики (изучение речи с момента спонтанных и подготовленных высказываний, не конгруэнтности (противоречие) вербального и невербального каналов);

д) школы социальной психологии: Э.Берн (социальные роли, игры), В. Сатир (модели общения) и др.

е) школы психологии общения;

ж) Школа психологии лжи/правды (П.Экман и О.Фрай) [5, 6, 7, 8]. Опираясь на знания разных отраслей психологии, профилирование позволяет решить глобальную

задачу прогнозирования поведения человека. Поэтому она объективно востребована в любых сферах жизни общества. Такой комплексный междотраслевой подход обуславливает ее универсальный характер как профессионально-прикладной деятельности.

Юридическая психология способна заимствовать научно-допустимые (правовые) рекомендации (психотехники, в том числе профилирующие) в ответ на запросы на право деятельность как помощь в глубоком осмыслении, анализе психической деятельности, состояний личности как объекта право деятельности (поведения субъектов уголовных, гражданских, государственных правоотношений) в различных ситуациях [9].

Во-первых, как частная комплексная, междисциплинарная психологическая дисциплина, она включает и заимствует общие знания из различных отраслей психологических наук (лежащие в основе профилирования) и правовую специфику взаимодействия, делового общения в конкретной сфере деятельности (органы государственной власти, государственные органы, предприятий, учреждений, организаций, объединений международного, образовательного и научно-исследовательского уровня, различных встреч и мероприятий, таких как следственные, процессуальные действия, деловые встречи).

Во-вторых, профессиональная деятельность юриста также опирается на объекты познания, характерные для профилирования. В системе юридических знаний юридическая психология, а именно ее психотехнология и психотехника, в частности профилирующая, призвана решать задачи других юридических дисциплин:

1) Материальное право (уголовное, гражданское): рассмотрение субъективных факторов преступного поведения, структура, мотивационная и эмоционально-волевая сфера, уровень интеллекта и психические состояния преступника (аффекты, стресс, беспомощное состояние);

2) процессуальное право (уголовное, гражданское): поиск и доказывание истины, фактов, подлежащих установлению, т.е. осуществляется в соответствии с психологическими закономерностями познавательных и эмоционально-волевых процессов субъекта (адвоката);

3) криминалистика: разработка следственных версий и тактики производства следственных действий (с использованием психологических знаний и психотехники) и выбор следственных методов. Внешний вид человека является предметом профилирования;

4) криминология: свойства личности как фактор преступности (мотивация, интересы и потребности, характер, правосознание, психофизиология и др. для предупреждения преступности); преступление, личность, поведение преступника являются объектами изучения ряда наук (междисциплинарный характер);

5) Судебная психиатрия, патопсихология и клиническая психология, психофизиология: роль механизмов патологии психики в развитии противоправного

поведения, психофизиологических реакций организма (комплекс судебно-психологического психиатрически-психофизиологическое обследование).

Выводы. Таким образом, профилирование представляет собой область теоретико-методологических, межотраслевых и комплексных, а потому научно обоснованных знаний в смежных дисциплинах психологической науки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Э.И.Войгель, А.А.Козулева, Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, 8, 2 (2019).
2. А.В.Кулик, Н.А.Мостюк и Е.А.Гусева, Записки профилировщика: на основе практического опыта (Москва, 2016).
3. Э.Н.Спиритса, Психология лжи и обмана (Питер, Санкт-Петербург, 2015).
4. С.Б.Уолтерс, Правда о лжи (Эксмо, Москва, 2012).
5. П.Экман, Психология лжи: обмани меня, если сможешь (Питер, Санкт-Петербург, 2019).
6. О.Фрай, Ложь: три способа разоблачения лжи (Праим-Еврознак, Санкт-Петербург, 2007).
7. О себе, Психология для тебя: теория и практика (Москва, 2018).
8. В.Л.Цветкова, Профилирование в деятельности ОВД (Юниты-Дана, Москва, 2012).
9. Н.А.Садохина, М.Ю.Аграфонов, С.А.Карнович, Юридическая психология (ВСИ МВД, Иркутск, 2015).
10. Б.Псарева, А.Гамаюнов А.Теоретико, - методологические основы профилирования как междисциплинарной области психологического знания. СВС Веб из Конференции 55, 02006 (2019).